

FIZIKA O‘QITISH METODIKASI SAMARADORLIGINI BELGILOVCHI OMILLAR

Ibodullayeva Sevara Ibragimovna

Xorazm viloyati. Urganch shahar 29- sonli maktabning
fizika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Fizika fani o‘quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda tayanch fan bo‘lib, o‘quvchining dunyoqarashi, tabiat haqidagi tushunchalari fizika fani qonunlarini o‘rganish jarayonida amalga oshiriladi va bu jarayon ularga bilim va tarbiya berishda psixo-pedagogik asoslarni hosil qilish davomida amalga oshiriladi.

Kalit so‘zlar: pedagogika, metod, samara, tizim, xususiyat, zamonaviy texnologiyalar.

Ta‘lim berish tizimida erishiladigan samaradorlik turlicha bo‘lishi mumkin va uning sifatini o‘lchashda tur xildagi xususiyatlar hisobga olinadi. O‘quvchilarning darsga qatnashishini yaxshilash uchun sinalgan usullar:

- darsni muammoviy o‘qitish usuli;
- darsning nostandart formasi;
- ilmiy izlanish usuli;
- darslik ustida ishlash;
- masalalar yechish;
- tajriba va topshiriqlarni bajarish kabilardir.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida fizika o‘qituvchidan fizikaning umum nazariy, umum kasbiy va mutaxassislik fanlari siklida aks etgan talablarga to‘laqonli javob berishi talab etiladi. Fizika fani nafaqat fundamental, balki tajribali fan bo‘lgani uchun fizika o‘qituvchisidan mazkur sohalar bo‘yicha yetarli bilim va ko‘nikmalarga ega ekanligi, zamonaviy dars o‘tish strategiyalaridan xabardor ekanligi maqsadga muvofiq bo‘ladi.

O‘qitishda foydalaniladigan zamonaviy pedagogik texnologiya turlarining mazmun va mohiyati o‘quvchilarning yosh xususiyatlariga ham bog‘liq bo‘lib hisoblanadi. Fizika fanini o‘qitish jarayonida ta‘limning zamonaviy usullari, pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari qo‘llanilishi samarali ta‘lim jarayonini ta‘minlaydi. Bunda dars jarayonini quyidagicha tashkil etish mumkin:

- ma‘ruza darslarida zamonaviy kompyuter texnologiyalari yordamida prezentatsion va elektron-didaktik texnologiyalaridan:

- amaliy mashg‘ulotlarda aqliy hujum, guruhli fikrlash pedagogik texnologiyalaridan;

- o‘tkaziladigan tajriba mashg‘ulotlarida kichik guruhlar musobaqalari, guruhli fikrlash texnologiyalarini qo‘llash nazarda tutiladi.

Bundan tashqari, maktablarda fizika fanini o‘zlashtirishda darslik, o‘quv va uslubiy qo‘llanmalar, leksiyalar kursi, tarqatma materiallar, slaydlar, elektron materiallar, «Aqliy hujumlar», «Tanqidiy tafakkur», «Guruhlarda ishlash», «Nima uchun» texnikasi, «Klaster» texnologiyasi kabi usullar darsning samarali ekanini belgilab beradi.

“Fizika” kursini loyihalashtirishda quyidagi asosiy konseptual yondoshuvlardan foydalaniladi:

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim - o‘z mohiyatiga ko‘ra ta‘lim jarayonining barcha ishtirokchilarini to‘laqonli rivojlanishlarini ko‘zda tutadi. Bu esa ta‘limni loyihalashtirilayotganda, albatta, ma‘lum bir ta‘lim oluvchining shaxsini emas, avvalo, kelgusidagi mutaxassislik faoliyati bilan bog‘liq o‘qish maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondoshilishni nazarda tutadi.

Tizimli yondoshuv - ta‘lim texnologiyasi tizimning barcha belgilarini o‘zida mujassam etmog‘i lozim: jarayonning mantiqiyliigi, uning barcha bo‘g‘inlarini o‘zaro bog‘langanligi, yaxlitligi.

Faoliyatga yo‘naltirilgan yondoshuv - shaxsning jarayonli sifatlarini shakllantirishga, ta‘lim oluvchining faoliyatni aktivlashtirish va intensivlashtirish, o‘quv jarayonida uning barcha qobiliyati va imkoniyatlari, tashabbuskorligini ochishga yo‘naltirilgan ta‘limni ifodalaydi.

Dialogik yondoshuv - o‘quv munosabatlarini yaratish zaruriyatini bildiradi. Uning natijasida shaxsning o‘z-o‘zini faollashtirishi va o‘z-o‘zini ko‘rsata olishi kabi ijodiy faoliyati kuchayadi.

Hamkorlikdagi ta’limni tashkil etish - demokratik, tenglik, ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchi faoliyat mazmunini shakllantirishda va erishilgan natijalarni baholashda birgalikda ishlashni joriy etishga e’tiborni qaratish zarurligini bildiradi

Muammoli ta’lim - ta’lim mazmunini muammoli tarzda taqdim qilish orqali ta’lim oluvchi faoliyatini aktivlashtirish usullaridan biri. Bunda ilmiy bilimni ob’ektiv qarama-qarshiligi va uni hal etish usullarini, dialektik mushohadani shakllantirish va rivojlantirishni, amaliy faoliyatga ularni ijodiy tarzda qo‘llashni mustaqil ijodiy faoliyati ta’minlanadi.

Adabiyotlar:

1. Ismoilov M., Xabibullayev P., Xaliulin M. «Fizika kursi» Toshkent, O‘zbekiston, 2000.
2. <http://www.scool.ua/Htm/Technologie.htm> Informatsionniye texnologii v uchebnom protsesse.